

DINSHUNOSLIK FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLARDAN FOYDALANISH

Raxmonova Mohigul Farhodjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti ijtimoiy fanlarda va sport kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada dinshunoslik fanini o‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Interfaol, muammoli, axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan hamda loyihaviy ta’lim metodlarining o‘quvchilar dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, dinshunoslik fanini o‘qitishda bag‘rikenglik, tanqidiy fikrlash va mustaqil tahlil ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalariga e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: dinshunoslik, zamonaviy metodlar, interfaol ta’lim, muammoli ta’lim, AKT, bag‘rikenglik.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования современных педагогических методов при преподавании религиоведения. Анализируется роль интерактивного обучения, проблемного обучения, проектной деятельности и информационно-коммуникационных технологий в формировании критического мышления, научного мировоззрения и религиозной толерантности у учащихся. Особое внимание уделяется интеграции религиоведения с другими гуманитарными дисциплинами и формированию компетенций, необходимых для успешной социальной коммуникации.

Ключевые слова: религиоведение, современные методы обучения, интерактивное обучение, проблемное обучение, ИКТ, религиозная толерантность.

Abstract: The article explores the theoretical and practical aspects of using modern pedagogical methods in teaching religious studies. It analyzes the role of interactive learning, problem-based learning, project-based approaches, and information and communication technologies (ICT) in developing students’ critical thinking, scientific worldview, and religious tolerance. Special attention is given to integrating religious studies with other humanities disciplines and fostering competencies necessary for effective social interaction.

Keywords: religious studies, modern teach.

Globalashuv jarayonida turli dinlar va e’tiqodlar haqida ilmiy asoslangan bilimlarga ega bo‘lish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan dinshunoslik fanining ta’lim tizimidagi o‘rni beqiyosdir. Ushbu fanni o‘qitishda an’anaviy

yondashuv bilan cheklanib qolmasdan, zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshiradi hamda o’quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi.

Bugungi ta’lim tizimida bilim berishdan ko’ra, o’quvchida muayyan kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Dinshunoslik fanida ham ushbu yondashuv muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta’lim talablari quyidagilardan iborat:

- o’quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish; diniy bilimlarni ilmiy asosda yetkazish;

- bag’rikenglik va konfessiyalararo totuvlik g’oyalarini shakllantirish;

- ta’lim jarayonini interfaol va innovatsion metodlar asosida tashkil etish.

Dinshunoslik fanini o’qitishda interfaol metodlarning ahamiyati

1. Interfaol metodlar o’quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi. Munozara, aqliy hujum, guruhlarda ishlash kabi usullar orqali talabalar diniy tushunchalarni solishtirish, tahlil qilish va xulosalar chiqarishga o’rganadilar. Bu esa ularning mustaqil fikrlash ko’nikmalarini rivojlantiradi.

Dinshunoslik fanida quyidagi interfaol metodlar samarali hisoblanadi:

- **Munozara va debatlar** – turli dinlar va e’tiqodlar haqidagi qarashlarni solishtirish orqali tahliliy fikrlash rivojlanadi.

- **Aqliy hujum** – diniy tushunchalarning mohiyatini ochib berishda qo’llaniladi.

- **Kichik guruhlarda ishlash** – o’quvchilarda jamoaviy ishlash va fikr almashish ko’nikmalarini shakllantiradi.

Interfaol metodlar o’quvchilarda diniy masalalarga nisbatan ilmiy va xolis munosabatni rivojlantiradi.

2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish

Zamonaviy ta’limda AKT vositalaridan foydalanish muhim o’rin tutadi. Multimedia taqdimotlari, video materiallar va elektron resurslar diniy ta’limotlar, tarixiy jarayonlar hamda muqaddas manbalarni vizual tarzda o’rganishga imkon yaratadi. Natijada darslar qiziqarli va tushunarli bo’ladi.

Zamonaviy ta’lim jarayonini AKT vositalarisiz tasavvur etib bo’lmaydi. Dinshunoslik fanida ham AKTdan foydalanish dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

AKT vositalariga quyidagilar kiradi:

- multimedia taqdimotlari;

- hujjatli va o’quv filmlari;

- elektron darsliklar va onlayn platformalar.

Ushbu vositalar orqali o’quvchilar diniy tarix, muqaddas manbalar va diniy marosimlar haqida kengroq tasavvurga ega bo’ladilar. Natijada mavzular yanada aniq va tushunarli o’zlashtiriladi.

3. Muammoli va loyihaviy ta’lim metodlari.

Muammoli ta’lim o‘quvchilarni hayotiy vaziyatlar asosida fikrlashga undaydi. Masalan, diniy bag‘rikenglik yoki e’tiqod erkinligi masalalari muhokama qilinadi. Loyihaviy ta’lim esa talabalarni mustaqil izlanishga, manbalar bilan ishlashga va ilmiy xulosalar chiqarishga o‘rgatadi.

4. Integrativ yondashuvning ahamiyati

Dinshunoslik fanini tarix, falsafa va madaniyatshunoslik bilan integratsiyalash orqali o‘qitish bilimlarni yanada chuqurroq o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv o‘quvchilarda turli fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglash ko‘nikmasini shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, dinshunoslik fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu metodlar o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, bag‘rikenglik, mustaqil tahlil va ijtimoiy mas’uliyat kabi muhim kompetensiyalarni shakllantiradi. Shuningdek, mazkur yondashuv jamiyatda diniy totuvlik va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdug‘aniyev A. **Dinshunoslik asoslari.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
2. Qurbonov Sh., Seytov A. **Pedagogika.** – Toshkent, 2018.
3. Ochilov M. **Zamonaviy pedagogik texnologiyalar.** – Toshkent, 2020.
4. Xayrullayev M. **Din va jamiyat.** – Toshkent, 2017.